

Исследование гендерных отношений традиционной осетинской семьи: обзор источников

Дауева Тамара Тамерлановна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела этнологии
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева –
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
научного центра Владикавказский научный центр РАН (г. Владикавказ)

Исследование положения женщины в осетинском обществе в пореформенный период позволяет представить целостную картину общественного, семейного быта осетин традиционного характера, а также проследить постепенное внедрение российского права, новаций во всех сферах деятельности, которые повлекли за собой изменения в жизни женщин.

Для исследования положения женщины-осетинки в пореформенный период необходим анализ источников рассматриваемого периода.

Дореволюционная историография богата материалами русских и западных ученых. Вхождение региона в общероссийское правовое, экономическое, а также социо-культурное пространство вызвало интерес исследователей к Кавказу. К тому же в связи с административными изменениями края возникла необходимость в изучении правовой культуры местных народов с целью ведения эффективного управления [1]. Первыми авторами стали русские ученые, иностранцы, находившиеся на службе в русской армии, христианские миссионеры, путешественники.

Несмотря на то, что женский вопрос не становился предметом специального исследования в осетиноведении, отдельные, связанные с ним вопросы, нашли отражение в историко-этнографической и публицистической литературе.

Среди источников по обычному праву осетин следует выделить двухтомное собрание Ф. И. Леонтовича, материалы которого представляют собой богатейший и далеко не в полной мере использованный источник для изучения обычно-правовых отношений [2]. Данный труд отражает традиционное право осетин, показывая нормы семейно-брачных отношений. Отдельные статьи источника рассказывают о свадебном обрядности и форм заключения брака, бракоразводном процессе, наследственном и имущественном праве, отношения родителей и детей и т.д. В главе о мерах наказания за разные преступления содержится информация о плате за убийство, изнасилование, похищение женщины, формы наказания за прелюбодеяние, условные причины для развода, имущественные права вдовы и т.д.

М. М. Ковалевский исследовал нормы обычного права, регулировавшие различные аспекты общественного быта, детально изучил имущественно-правовые отношения большой патриархальной семьи [3]. Автор провел сравнительный анализ семейного права народов Кавказа, углубившись в правовой аспект при заключении брака, а также при бракоразводном процессе.

Следует указать, что правовые нормы российского законодательства оказали огромное влияние

на социальную деятельность женщин, а также на семейное право. В первую очередь были закреплены имущественные права женщин.

Важная информация содержится в церковных актах. С установлением в регионе российского законодательства одновременно происходил процесс распространения власти русской церкви, что в первую очередь привело к утверждению православных идей брачного союза, а также к дополнительному контролю отношений членов семьи друг с другом со стороны приходских священников. Они обязывались докладывать о произошедшем в епархию Владикавказа, а те, в свою очередь, обращались к Начальнику округа или области.

В качестве приведем вопрос брачно-семейной сферы, вынесенный епархией на повестку. В 1893 г. епископ Иосиф просил распространить на осетин право вступать в брак по достижении женихом 15 лет, а невестой 13 лет. Следует уточнить, что принятый возрастной ценз для вступления в брак был 18 лет для лиц мужского пола и 16 лет для женского. Начальник области отклонил предложение, обосновав его тем, что домашний быт осетин требует очень сильного тяжелого труда, а слишком юные девушки и молодые парни просто не справятся с бытовой сферой семейной жизни [4, 2об].

Важную часть источников составляют повествования путешественников и исследователей, которые побывали в Осетии к началу XX в. В своих заметках указывали свое мнение о социальном положении женщины, ее статусе. Большую часть источников условно можно разделить на две категории. Первая упоминает древнюю историю осетин, о высоком положении в обществе скифских, сарматских женщин, которые наравне с мужчинами участвовали в военном деле. Вторая категория описывает образ подчиненной женщины, не обладающей социальными правами, сфера деятельности которой ограничивается семейными заботами.

Источниковедческий ресурс периодической печати активно используется в современных исторических исследованиях и может стать вполне репрезентативным источником в этнологических изысканиях, в частности, в проблеме обычного права. Шеститомное издание сборника «Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетина» под редакцией профессора Л.А. Чибирова является уникальным собранием материалов периодической печати по истории, этнографии, культуре Осетии. Весьма интересную подборку сборника составляют материалы по кровной мести [5].

Следует указать, что в данной статье представлена не вся литература, дающая информацию о гендерных отношениях в осетинском обществе в указанный период. Краткий обзор некоторых источников-

ведческих материалов позволяет сделать вывод о появлении новаций в традиционном укладе осетин и выявить основные факторы влияния на традиционные нормы осетин.

Литература:

1. Пушкарева Н.Л. Женщина в российской семье: традиции и современность // Семья, гендер, культура: Материалы международной конференции 1994 и 1995 гг. / Под ред. В.А. Тишкова. М., 1997.
2. Леонтович Ф. И. Адамы кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. Одесса: Тип. П.А. Зеленого, 1882. Вып. I. 437 с. 1883. Вып. II. 396 с.
3. Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон (обычное право осетин в историко-сравнительном освещении). М., 1886. В 2-х т. Репринтное воспроизведение. Владикавказ: Алания, 1995; Он же. Закон и обычай на Кавказе. В 2-х т. М., 1890; Он же. Поземельные и сословные отношения горцев Северного Кавказа // Русская мысль. 1883. № 12. С. 137-154.
4. Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1170.
5. Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах. В 7 т. / Сост. Л.А. Чибиров. Цхинвали – Владикавказ, 1981 – 2014.